

Parteneriate conectate

Version 1.0

Ghid

CREAREA DE LEGĂTURI ÎNTRE PARTENERIATE

Acest Ghid explorează modalitățile prin care se pot implica diverse grupuri de stakeholderi în descoperirea și implementarea proiectelor de co-inovare, prin conectarea activităților de co-inovare cu existente la rețele extinse de informații.

Proiectele de inovare multilaterale sunt definite, influențate și modelate de ceea ce se întâmplă înainte, în timpul și după proiect, precum și de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Inovarea eficientă este îmbogățită de schimbul de cunoștințe prin intermediul unui dialog continuu cu stakeholderi diverși. Acest lucru trebuie să aibă loc pe toată durata de viață a unei activități, de la dezvoltarea ideii inițiale, până la punerea în aplicare sau comercializarea unei soluții inovatoare, atât între parteneri, cât și cu un grup extins de utilizatori.

Proiectul multi-actor **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) a studiat modalitățile prin care se poate accelera inovarea în agricultură, silvicultură și sectoarele conexe colaborând cu alte entități. Una dintre constatările proiectului este că împărtășirea și schimbul de cunoștințe și expertiză, dincolo de echipa de proiect, este esențială pentru ca o inovare să fie adoptată pe scară largă. Acest Ghid explorează **oportunitățile și obstacolele** ce pot fi întâmpinate atunci când se dorește crearea unui parteneriat conectat la rețele multiple de informații.

INTEGRAREA UNUI PROIECT DE CO-INOVARIE

Importanța implicării stakeholderilor în parteneriatele multilaterale

Mulți finanțatori se așteaptă, și adesea cer, ca rezultatele și activitățile unui proiect să fie distribuite și diseminate către alte persoane din afara parteneriatului, în special către utilizatorii finali ai soluției propuse. Mulți dintre parteneri vor împărtăși această ambiție. Pentru a răspunde acestei așteptări (sau cerințe), partenerii proiectului vor avea de câștigat dacă vor stabili încă de la început pe cine doresc să implice sau să consulte, când și cum. Ca exercițiu, acest lucru ar trebui realizat la începutul procesului de scriere și trebuie modificat și adaptat periodic, pe măsură ce activitățile proiectului se dezvoltă și creează noi oportunități.

LIAISON a compilat o selecție de instrumente pentru a ajuta parteneriate să evalueze potențialele conexiuni și pe cine să implice. Acestea se concentrează pe planificarea și gestionarea eficientă a activităților de sensibilizare și de implicare a stakeholderilor. Pentru a afla mai multe despre aceste instrumente și despre cum să le implementați, accesați **LIAISON ToolBox**.

LIAISON: INSTRUMENTE

Rainbow Diagram – poate ajuta la clasificarea gradului de influență și de influențare a stakeholderilor asupra activității proiectului.

Who, what, how and when este un instrument cuprinzător pentru a dezvolta planuri clare și coerente de interacțiune cu stakeholderi

LIAISON: INSTRUMENTE

Collective feedback facilitation – oferă un spațiu sigur, în afara fluxului de lucru obișnuit, în care partenerii își pot împărtăși ideile și reacțiile la progresul proiectului.

Atunci când se formează un grup de inovare, vor exista limitări în ceea ce privește persoanele care pot fi implicate, dar există modalități de a le aborda. De exemplu, LIAISON a găsit câteva cazuri în care un proiect a dorit să implice stakeholderi, dar din cauza unor probleme de resurse sau de capacitate, aceștia nu au putut să se alăture consorțiului. În schimb, aceștia au fost invitați să se implice în etapele cheie ale proiectului, deoarece opiniile și cunoștințele lor au fost foarte apreciate. Aceasta este o modalitate de a intra în contact cu alte persoane care nu pot fi implicate pe deplin în procesul de co-inovare. Co-inovarea nu implică doar colaborarea în cadrul unui grup de membri stabili, ci include și implicarea efectivă a stakeholderilor. Este important să nu se piardă din vedere gama de stakeholderi care ar putea adăuga valoare sau beneficia de rezultatele unor proiecte de co-inovare.

Evaluarea interesului stakeholderilor

Conectarea cu o gamă extinsă de rețele poate fi benefică, dar este important să înțelegem motivațiile și beneficiile altor stakeholderi atunci când sunt implicați în activitatea consorțiului. Este esențial să se înțeleagă nevoile acestora și modul în care s-ar putea implica în proiect și ar putea beneficia de pe urma acestuia. Planificați o strategie clară și amănunțită pentru a face acest lucru și nu subestimați timpul necesar pentru a atrage mai multe persoane într-o activitate de co-inovare.

În viitor, cei ce doresc să acceseze finanțare prin intermediul programelor de co-inovare, cum ar fi PEI-Agri, vor trebui să se implice activ în alte rețele și programe similare. Astfel de conexiuni accelerează inovarea și adoptarea de noi practici. Angajamentul proactiv poate fi planificat și integrat în proiecte încă de la început și ar trebui menținut pe toată durata activităților. Acest lucru poate fi realizat prin promovarea unei abordări participative pe tot parcursul ciclului de viață al unui proiect, ceea ce reprezintă o modalitate eficientă de a spori implicare în rezultatele proiectului.

Parteneriatele care își propun să lucreze în domenii (fie geografice, fie tematice) în care accesul la cunoștințe și perspective este deconectat sau slab structurat, se pot confrunta cu o serie de provocări care fac mai dificilă implicarea stakeholderilor externi. Dintre acestea ne putem referi la incapacitatea de a înțelege perspectivele actorilor din lanțului valoric (cum ar fi fermierii, silvicultorii, și IMM-urile) sau lipsa de conexiuni între cercetători și practicieni.

LIAISON: INSTRUMENTE

Group Building of Personas – un instrument participativ pentru a crea „personaje” detaliate, cu o descriere a potențialilor beneficiari ai rezultatelor inovării.

Interest – Influence Matrix – pentru a identifica și a clasifica stakeholderii în funcție de nivelul de interes și de influența pe care o pot avea asupra procesului interactiv de inovare.

Obstacole în implicarea stakeholderilor

În inovarea rurală, menținerea angajamentului unui grup mai mare de stakeholderi (inclusiv a fermierilor și silviculturilor) poate fi dificilă, cu excepția cazului în care participarea lor este planificată de la început. În plus, prioritățile diferite ale participanților pot duce la neînțelegeri cu privire la ceea ce se dezvoltă și la cele mai bune instrumente de adoptat. Acest lucru poate îngreuna co-inovarea.

LIAISON a identificat anumiți factori care pot limita

și uneori chiar limitează capacitățile unor stakeholderi de a se alătura, de a contribui și de a beneficia de pe urma unei activități de co-inovare. Printre acești factori se numără lipsa competențelor în anumite domenii și discipline, de exemplu lipsa cunoștințelor experimentale privind practicile agricole și forestiere sau cunoștințele academice. Organizarea unor activități interactive, cum ar fi grupurile de studiu, vizitele pe teren, mesele rotunde și evenimente ce pot contribui la crearea de legături între o serie de stakeholderi într-un cadru mai informal.

Evenimentele demonstrative sunt o modalitate importantă de a implica fermierii sau silvicultorii, deoarece aceștia tind să fie dispuși să învețe de la alți practicieni, mai ales atunci când nu au dorința de a fi ei înșiși pionieri. Prin organizarea de demonstrații de exemple de bune practici, mai mulți practicieni pot fi încurajați să inoveze și să adopte inovațiile propuse. Proiectul UE Nefertiti *Farm Demo Kit* a creat un kit de demonstrații agricole pentru a ajuta la planificarea unor astfel de activități.

Este important să fim conștienți de faptul că limba-jul profesional poate constitui, de asemenea, o barieră, atât în timpul comunicării pe parcursul proiectului, cât și în timpul diseminării către un public mai larg. Ar trebui alocate fonduri și timp suficiente pentru "traducerea" activităților, a lecțiilor învățate și a rezultatelor în vocabularul și expresiile cel mai des utilizate de publicul țintă. Acest lucru include evitarea utilizării jargonului, care poate fi un obstacol major în calea unei comunicări eficiente între grupuri cu medii profesionale diferite.

O CONTINUĂ CO-INOVARĂ ȘI GENERARE DE IDEI

Informare din rețele extinse

Împărtășirea cunoștințelor în afara parteneriatului nu este o prioritate pentru unele grupuri, însă extinderea relațiilor și a contactelor poate avea o valoare reală, în

special dacă grupului îi lipsesc anumite competențe de bază sau contacte cheie. Majoritatea parteneriatelor pe care LIAISON le-a studiat au recunoscut necesitatea dialogului cu alții, pentru a-și verifica și valida rezultatele, precum și pentru a obține cunoștințe și expertiză – în special de la fermieri și silvicultori – dar și de la alți stakeholderi din lanțul valoric.

Extinderea dincolo de grupul de bază poate fi o provocare, dar există modalități de a facilita acest lucru prin stabilirea de legături directe cu stakeholderi conectați care, la rândul lor, pot oferi legături cu alte persoane. Aceștia pot fi implicați în fazele timpurii de dezvoltare a inovației, în perfecționarea produsului final sau pe tot parcursul procesului de co-inovare. Alte competențe specifice care ar putea fi necesare includ gestionarea financiară (în special în cazul în care sunt implicate mai multe surse de finanțare), competențe profesionale în domeniul relațiilor publice și expertiză tehnică de specialitate. Dialogul cu acești stakeholderi externi se poate realiza prin intermediul unor rețele informale sau formale sau prin intermediul unor consilii. De asemenea, pot fi necesare și alte conexiuni: de exemplu, comercializarea poate implica transmiterea de soluții inovatoare către programe de accelerare a afacerilor sau către întreprinderi noi sau existente care pot dezvolta în continuare un concept pentru a-l aduce pe piață.

Deși proiectele de co-inovare pot beneficia de aceste contacte externe, în unele cazuri acestea nu sunt necesare. Câteva grupuri studiate de LIAISON nu au prezentat nici un interes în conectarea cu stakeholderi externi, în special în situația în care grupul era un cluster mare sau o rețea care includea toate competențele necesare, inclusiv abilitățile de comunicare și diseminare necesare pentru a îndeplini obiectivele proiectului. În alte ocazii, s-a căutat implicarea stakeholderilor externi doar pentru diseminarea rezultatelor.

Pentru mai multe informații despre diseminare, consultați **Ghidul: OBȚINEM IMPACT**.

Obținerea de informații pe măsură ce proiectul se dezvoltă

Interacțiunea cu stakeholderi externi, chiar și atunci când nu contribuie direct la procesul de co-inovare, poate ajuta parteneriatul să rămână ancorat în realitate. Implicarea stakeholderilor poate fi formalizată prin intermediul conexiunilor stabilite de grupul de bază. Aceste moduri "formale" de interacțiune directă pot lua forma unor reuniuni tehnice, ca, de exemplu, în cadrul proiectului *Arena Skog*, unde experți externi

au fost invitați să ofere idei și actualizări pe teme relevante.

Există Rețele Rurale Naționale în toate statele membre ale UE. Acestea conectează o gamă largă de stakeholderi din mediul rural, în special cei implicați activ în finanțarea UE pentru dezvoltare rurală (de exemplu, Grupurile de Acțiune Locală LEADER). Funcția acestor Rețele Rurale evoluează și se preconizează că, în viitor, ele vor juca un rol mult mai important în încurajarea implicării unei game largi de actori în parteneriate multilaterale și în proiecte de co-inovare (de exemplu, grupurile operaționale PEI-AGRI și rețelele tematice Horizon Europe).

În cazul proiectului LIAISON, cooperarea strânsă cu rețelele de cercetare și inovare existente încă de la început a asigurat o evaluare adecvată a nevoilor grupului-țintă legat de politici, un feedback critic în anumite etape din timpul lucrărilor în curs și validarea rezultatelor. În plus, s-a constatat că aceasta a contribuit la diseminarea rezultatelor la sfârșitul proiectelor.

Pentru a include experiențele altor abordări multilaterale pentru inovare care implică diferite tipuri de parteneriate și rețele formale și informale, și chiar activități fără finanțare externă, LIAISON a analizat diferite surse de finanțare pentru proiecte de co-inovare cum ar fi: programele UE de cercetare și inovare, Interreg și LIFE, și PEI-Agri. Pentru a implica grupurile care nu fac parte din nici un program oficial de inovare și pentru a învăța de la acestea, proiectul LIAISON a organizat un Concurs de Inovare Rurală la nivel european (EURIC), în cadrul căruia au fost identificați 15 *Ambasadori ai Inovării Rurale*.

Crearea unui schimb bidirecțional

O abordare unidirecțională poate fi utilă pentru a transmite rezultatele unui proiect, dar nu este cu adevărat interactivă și nici eficientă. Este esențial să se ia în considerare, încă de la început, contribuțiile preconizate din partea fiecărui tip de stakeholder și momentul în care acestea vor fi necesare. Fără acest lucru, va fi dificil să se obțină feedback, perspective și idei noi pentru a îmbunătăți rezultatele proiectului.

LIAISON a identificat o serie de instrumente care pot ajuta grupurile să colecteze și să integreze în mod eficient feedback-ul primit. (a se vedea sursele menționate în acest ghid).

De asemenea, este important să fim conștienți de nevoia de a gestiona și de a rezolva în mod eficient orice conflict care poate apărea. Acest lucru este deosebit de important în cazul în care există o concurență comercială. Esențial este să se adopte o abordare participativă și să se asigure că există posibilitatea de a purta discuții confidențiale și bine facilitate.

CONSTRUIREA UNEI COMUNITĂȚI DE SUCCES

Beneficiile promovării unei abordări participative pe toată durata de viață a proiectului

Succesul multor proiecte sau parteneriate de co-creare s-a bazat pe stabilirea unor procese participative pe termen lung (de exemplu, nu doar conferințe sau ateliere de o zi) pentru a implica stakeholderi și potențiali utilizatori finali ai activității lor. De exemplu, mai multe proiecte multi-actor finanțate de UE identificate de LIAISON au înființat „Rețele Practice de Inovare” sau „grupuri de inovare ale fermierilor” pentru a promova co-crearea. Pentru a afla mai multe, consultați secțiunea „*Studii de caz*” de pe site-ul LIAISON.

Alte tipuri de proiecte și de activități care nu sunt legate de proiecte, printre cele analizate de LIAISON, au adoptat, de asemenea, practici de informare comparabile, inclusiv grupuri de discuții ale fermierilor, clustere, sesiuni de co-inovare și numirea de ambasadori pentru inovare și tehnologie. *Food Heroes* este un exemplu pentru numirea de ambasadori. Au existat, de asemenea, cazuri în care consorțiul a lansat apeluri de selecție pentru proiecte de inovare.

Este nevoie de timp pentru a construi rețele

O rețea formată și implicată pe deplin nu se dezvoltă instantaneu. Aceasta se bazează pe conexiunile pe care membrii consorțiului le au și le construiesc în timp. Poate fi util să se ia în considerare impactul pe termen mai lung al proiectului de co-inovare (adică în faza următoare) și să se adune informații cu privire la interesul participanților pentru subiecte viitoare. Merită subliniat faptul că poate dura mult timp pentru a construi o platformă solidă care să sprijine comercializarea sau adoptarea unei idei noi și inovatoare.

Obținerea unui angajament eficient în cadrul unei rețele diverse

Rețelele nu înseamnă doar conectare. În cadrul rețelei trebuie să se promoveze un angajament eficient, iar LIAISON a constatat că factorii importanți pentru realizarea acestui lucru sunt:

- Încurajarea deschiderii și a înțelegerii în cadrul rețelei, ținând seama în același timp de contextul specific.
- Să-și facă timp pentru discuții față în față cu participanții la rețea.
- Acordarea de timp suficient pentru ca interacțiunile informale să se transforme în relații.
- Recunoașterea valorii vizitelor pe teren pentru a face ca persoane din medii diferite să comunice și să își împărtășească cunoștințe
- Găsirea unor „campioni” eficienți (a se vedea mai jos).

Polenizarea încrucișată a ideilor între țări, regiuni și sectoare poate fi extrem de puternică. De exemplu, pe măsură ce condițiile climatice se schimbă, fermierii și silvicultorii vor trebui să fie deschiși la explorarea de noi practici și oportunități, inclusiv cele care vin din alte zone. Se va înregistra o creștere a cererii de colaborare transfrontaliere și de schimb de idei, care va continua să crească pe măsură ce căutarea de soluții la provocările emergente se va accelera. Studiul de caz LIAISON *Food Heroes* este un exemplu în acest sens, în care încurajarea fermierilor și a proiectanților să se reunească pentru a rezolva o anumită provocare societală la nivel de fermă în Țările de Jos a fost folosită ca bază pentru cooperarea transnațională cu alți parteneri din alte țări. În fiecare caz, diferite țări au adoptat și aplicat procesul în felul lor propriu.

Capacitatea de a comunica eficient

Un aspect care trebuie reținut este faptul că diferiți stakeholderi vor reacționa la informații în moduri diferite. Modul în care sunt comunicate soluțiile inovatoare ale unui proiect necesită o atenție deosebită, de exemplu, selectarea unor modalități eficiente de a împărtăși concluziile academice complexe unei game largi de practicieni care lucrează în situații și domenii diferite.

O serie de studii de caz analizate de LIAISON au evidențiat nevoia de a fi atent la modul în care rezultatele și recomandările sunt prezentate fermierilor. De exemplu, au existat ocazii în care o comunicare defectuoasă a dus la conflicte între practicienii din agricultură și ONG-urile de mediu, ceea ce a generat nervozitate cu privire la viabilitatea colaborării și accesului la finanțare și sprijin. Acest tip de provocări evidențiază importanța implicării unei game variate de persoane și organizații relevante pe parcursul procesului și a luării măsurilor necesare pentru a le menține implicate pe măsură ce proiectul de co-inovare avansează.

Caracteristicile unui „campion”

Un „campion” este o persoană, probabil cu relații bune în sector, care crede în inovare și care este dispusă și capabilă să ajute la crearea de legături pentru a o duce mai departe. Atunci când se încearcă să se ducă inovațiile dincolo de parteneriat, găsirea unui „campion” puternic poate face toată diferența.

În exemplul portughez *Programa de Sustentabilitate de Vinhos do Alentejo*, a fost creat un grup de campioni care să conducă activitățile demonstrative și să catalizeze interesul altor viticultori. Sprijinul acestor cinci fermieri-cheie, care și-au împărtășit experiențele, a ajutat managerul de proiect să recruteze alți 300 de fermieri care continuă să fie implicați în proiect.

Fără îndoială, carisma persoanelor-cheie care conduc sau facilitează procesul de inovare este un factor-cheie. Cunoștințele și autoritatea în domeniu sunt esențiale, la fel ca și concentrarea pe co-inovare și incluziune. Prin urmare, poate fi util să se petreacă timp informând și perfecționând astfel de campioni în ceea ce privește discursul public, interviurile cu presa, abilitățile sociale etc. pentru a-i ajuta să integreze și să disemineze constatările în mod eficient prin adoptarea unei abordări colaborative.

MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Concentrarea pe indicatori specifici contextului

Există o serie de instrumente la dispoziția grupurilor care doresc să își evalueze activitățile de implicare și de co-inovare ale stakeholderilor. Ca și în cazul instrumentelor utilizate pentru a identifica și a stabili pe cine să implice, este important să se găsească o abordare care să funcționeze pentru proiect. Este util ca aceasta să fie flexibilă și adaptată pentru a se potrivi cu nevoile și accentul activității de co-inovare.

LIAISON a identificat o gamă variată de nevoi și capacități legate de utilizarea instrumentelor de evaluare, care sunt prezentate în **Ghidul: OBȚINEM IMPACT**.

LIAISON: INSTRUMENTE

System ID – utilizează o abordare participativă pentru a crea o schemă de sistem pentru un proiect/inițiativă și pentru a determina caracteristicile sistemului în care funcționează proiectul/inițiativa.

DESPRE GHIDURILE LIAISON

LIAISON a elaborat cinci Ghiduri pentru a sprijini practicienii care fac parte din inițiative de co-inovare. În aceste ghiduri, un „practician” este orice persoană sau organizație care dorește să participe în cadrul inițiativelor sau proiectelor de co-inovare sau care dorește să sprijine partenerii implicați direct în inițiative care inovează prin intermediul unor procese participative.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) este un proiect multilateral (multi-actor) care a fost finanțat în cadrul Parteneriatului European pentru Inovare în Agricultură (PEI-Agri). Reprezintă o inițiativă lansată de Comisia Europeană în 2012 cu scopul de a promova o agricultură și silvicultură competitivă și sustenabilă.

Abordarea interactivă a inovării reunește o gamă variată de actori publici și privați din domeniul inovării (fermieri, consilieri, cercetători, întreprinderi, ONG-uri) cu experiențe și cunoștințe complementare pentru a evalua, colecta, co-crea și disemina soluții practice la nevoile reale ale fermierilor și silvicultorilor. Aceste nevoi sunt determinate și derivate din oportunitățile și provocările zilnice cu care se confruntă agricultorii, silvicultorii și întreprinderile rurale. Inovațiile generate printr-o abordare interactivă pot oferi soluții care sunt bine adaptate la circumstanțe și care sunt mai ușor de pus în aplicare.

LIAISON a compilat un Manual privind Metodele Participative pentru Inițiativele de Co-inovare, precum și O culegere de instrumente de evaluare a proiectelor, dar și a impactului.

Informațiile din acest ghid sunt oferite doar în scop informativ. Cititorii sunt sfătuiți să verifice orice informație în raport cu reglementările sau modalitățile de lucru din propria localitate. Orice utilizare a acestor informații se face pe propriu risc.

Acest proiect beneficiază de finanțare din partea Programului de Cercetare și Inovare Orizont 2020 al Uniunii europene în cadrul acordului de grant nr. 773418. Responsabilitatea pentru informațiile și opiniile prezentate în acest moment revine în întregime autorilor.

Dezvoltăm colaborări

Planificăm eficient

Parteneriate reușite

Parteneriate conectate

Obținem impact

Aceste Ghiduri evidențiază ceea ce am învățat din activitățile proiectului LIAISON și din colectarea de date. Scopul este acela de a-i ajuta pe toți cei care le folosesc să îmbunătățească modul în care co-inovează în dezvoltare rurală, silvicultură și agricultură.

Ghidul **PARTENERIATE CONECTATE** a fost scris de Helen Aldis, Ana Allamand și Simone Osborn, cu contribuții din partea lui Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen și Eleonore Pommier. De asemenea, se cuvin mulțumiri partenerilor din cadrul proiectelor LIAISON care au realizat studiile de caz menționate în acest ghid.

